

Neues zur Bronze- und Römerzeit in Deutschlandsberg

Ein wertvolles Zeugnis unserer Vergangenheit

Florian Mauthner und Valentina Vidoz

Bild 1: Blick über das Gebiet der bronze- und römischen Siedlung in Hörbing

Foto F. Mauthner

Nach den bereits vorgestellten Ergebnissen zu den Grabungen im Deutschlandsberger Ortsteil Hörbing aus dem Jahr 2022, gibt es auch heute neue Erkenntnisse durch archäologische Grabungen in der Forstgartenstraße. Diese sind im Auftrag der gemeinnützigen Wohnbaugenossenschaft ÖWG im Vorfeld von geplanten Hausbauten vom Verein ASIST (Archäologisch-Soziale Initiative Steiermark) im Rahmen eines gemeinnützigen Beschäftigungsprojektes in Kooperation mit der Steirischen Arbeitsförderungsgesellschaft (StAF) und dem AMS Deutschlandsberg sowie auch in Zusammenarbeit mit dem Archeo Norico Burgmuseum Deutschlandsberg auf einer Fläche von etwa 3000m² durchgeführt worden.

Da die Grabungsfläche nördlich an das Gebiet des Pflgewohnheims anschließt, war bei dieser Grabung mit bronzezeitlichen Befunden zu rechnen, die wiederum hauptsächlich in Form von Pfostenlöchern auftraten. Aus diesen Pfostenlöchern konnte ein Gebäude aus sechs Pfosten rekonstruiert werden, weitere Grundrisse sind wohl im Zuge der Aufarbeitung zu erwarten. In einem der Pfostenlöcher konnte ein Ensemble aus fünf Gefäßfragmenten geborgen werden, die etwa bis zur Hälfte erhalten waren und in die ausgeprägte Spätbronzezeit (13./12. Jh. v. Chr.) zu datieren sind. Diese Gefäßfragmente

Bild 2: Grabungsfläche 2023 zu Beginn

Foto F. Mauthner

dürften möglicherweise im Zuge einer rituellen Handlung im Pfostenloch niedergelegt worden sein.

Bild 3: BKeramikgefäßensemble aus Pfostenloch

Foto F. Mauthner

Die größte Überraschung der heurigen Grabung aber stellen aber drei Brandgräber der ausgehenden Mittelbronzezeit (14./13. Jh. v. Chr.) dar, welche einerseits die bisher ältesten Bestattungen von Deutschlandsberg sind, aber auch zu den ältesten Brandbestattungen der Steiermark zählen. Bei Grab 1 handelt es sich um eine nahezu quadratische Grabgrube, die an zwei Seiten mit senkrechten Steinplatten gesichert wurde, zwischen denen ein Krugrandgefäß mit Fingertupfenleiste auf der Schulter, in welches die Brandknochen eingefüllt wurden und das anhand der Fingertupfenleiste in die Stufe Bz C2 datiert werden kann. Neben dem Krugrandgefäß war eine unverzierte Schale beigegeben, die in die gleiche Zeitstufe gesetzt werden kann.

Bild 4: Bronzezeitliches Urnengrab 1 Foto F. Mauthner

Die Datierung und Benennung von Grab 2 erscheint schwieriger, da hier nur die Brandknochen sowie eine dunkle Füllung in der Erde nachgewiesen werden konnten, die wohl für eine Bestattung in einem verrotteten, organischen Gefäß/Beutel sprechen würde.

Bild 6: Bronzezeitliche Keramikgefäße in Pfostenloch

Foto F. Mauthner

Pfostenlöchern gefunden werden.

Dass der Raum Deutschlandsberg in der darauffolgenden Römerzeit (1.-5. Jh. n. Chr.) ein wichtiger Ort war, ist durch viele Funde im Stadtgebiet und die Hügelgräber im Leibenfeld schon länger bekannt. Heuer konnten neben einigen Pfostenlöchern die ersten steinernen Grundmauern der Römerzeit im Stadtgebiet freigelegt werden, die sich zu einem imposanten, gutshof-ähnlichen Gebäude rekonstruieren lassen. Leider ist aufgrund der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung der letzten Jahrzehnte mit Ausnahme der aus Flusssteinen gelegten Fundamente und einiger Keramikbruchstücke nicht von der ehemaligen Innenausstattung erhalten.

Bild 5: Bronzezeitliches Urnengrab 1 Foto F. Mauthner

Grab 3 erscheint wieder als Kragenrandgefäß, welches mit Brandknochen gefüllt, ohne weitere Beigaben, in die Grabgrube gestellt wurde. Anhand der Gefäßform kann hier wohl auch von einer Niederlegung in der ausgehenden Mittelbronzezeit oder beginnenden Spätbronzezeit gerechnet werden.

Weitere Erkenntnisse zu den Gräbern erhoffen sich die Archäologen nach der Restaurierung der Objekte am Burgmuseum Deutschlandsberg.

Neben den bronzezeitlichen Befunden konnten vereinzelt auch Hinweise auf eine Besiedlung in der Eisenzeit, insbesondere der Latène- bzw. Keltenzeit (3.-1. Jh. v. Chr.) in Form von

Bild 7: Bronzezeitliche Gräber mit Pfostenbau und römischen Mauern

Foto F. Mauthner

Bild 8: Reste des Römerzeitlichen Gebäudes Foto F. Mauthner

Vom Gebäudeselbst sind ein Raumensemblesowie eine wohl als Umfassungsmauer anzusprechende Mauer im Süden erhalten. Das Raumensemble besteht aus einem nach Westen offenen Raum, an den im Osten zwei kleinere Räume anschließen. Anhand der in den Fundamenten gefundenen Steine kann wohl vorsichtig von einem Gebäude der fortgeschrittenen Römerzeit (etwa 2./3. Jh. n. Chr.) gesprochen werden, wobei eine detaillierte Auswertung der Fundobjekte noch aussteht. Besondere Aufmerksamkeit verdient neben den Gebäuderesten auch der überraschenderweise freigelegte Töpferofen. Dieser zeigte sich erst als Versturz von Steinen, die wohl die Ofenkuppel ausgebildet haben und auf die mit quadratischen Ziegeln gefertigte Ofentenne gestürzt waren. Unter diesen Ziegeln konnte zwei durch einen

Bild 9: Römerzeitlicher Töpferofen

Foto F. Mauthner

vom anstehenden Sandboden gebildeten Mittelsteg getrennte Heizkanäle ausgegraben werden, welche mit Bruchstücken von sechzehn Gefäßen sowie einer großen Menge an Holzkohle verfüllt waren. Westlich vor diesen beiden Heizkanälen konnten Steine und Ziegelfragmente dokumentiert werden, die wohl dem Ofen zugehörig waren und möglicherweise als Heizstelle interpretiert werden können. Anhand der Keramikgefäße kann bei diesem Ofen wohl von einer spätrömischen Nutzung (3.-5. Jh. n. Chr.) ausgegangen werden.

Interessanterweise stellt der heuer ausgegraben Töpferofen den

Zweiten seiner Art in Hörbing dar, wobei beide annähernd gleich konstruiert wurden. Der bereits 1990 erforschte Ofen wies ebenfalls eine aus Backsteinen errichtete Kuppel auf, unter welcher eine Tenne mit zwei Heizkanälen aufzufinden war. Die Datierung des ersten Ofens erbrachte divergierende Radiokohlenstoffdaten (14C), welche zwischen 60-130 n. Chr. (1 Sigma) beziehungsweise 10-210 n. Chr. (2 Sigma) und 540-620 n. Chr. lagen.

Zusammenfassend zeigt die heurige Grabung, dass nach wie vor bei archäologischen Grabungen, insbesondere bei bauvorbereitenden Maßnahmen, mit überraschenden Ergebnissen und Erkenntnissen gerechnet werden muss. Neben den römischen Grundmauern und dem besonderen Töpferofen stellen insbesondere die drei Brandgräber der Mittelbronzezeit einen herausragenden Fund dar, der neue Erkenntnisse zu urgeschichtlicher Besiedlung der westlichen Steiermark erbringen vermag.

Mag. Florian Mauthner & Valentina Vidoz
ASIST – Archäologisch-Soziale Initiative
Steiermark & Archeo Norico Burgmuseum
Deutschlandsberg
florian.mauthner@gmx.net